

Datendokumentation für eine digitale Edition. Welche Informationen über die Daten brauchen Datennachnutzer:innen?

Marina Lemaire (Universität Trier)

Ziel dieses Workshops – der zur Workshop-Reihe „Hands on Research Data“ der DHd-AG Datenzentren zur Transparenz und Dokumentation von Forschungsdaten gehört – ist es, eher noch unerfahrene Wissenschaftler:innen im Bereich der Erstellung nachnutzbarer, digitaler Daten am Beispiel eines Workflows für eine digitale Briefedition für die Herausforderungen bei der Planung und v.a. der Dokumentation zu sensibilisieren und gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln, was bei der Aufbereitung von Forschungsdaten berücksichtigt werden muss. Denn trotz der Verwendung von Standards wie z.B. TEI und auch der Unterstützung der Datenbearbeitung durch eine Software, fehlt es oftmals an hinreichender Dokumentation, um die Daten einerseits konsistent zu erfassen und andererseits die entstandenen Daten lückenlos zu verstehen, um sie in anderen Kontexten wiederverwenden zu können. Denn wie die Datenstrukturen inhaltlich zu verstehen sind, welche Entscheidungen die Bearbeiter:innen an welchen Stellen getroffen haben und wie man dies den Nutzer:innen ersichtlich und verständlich darstellt, ist allein aus der Verwendung eines Standards nicht erkennbar. Dies erfordert die Dokumentation der Forschungsdaten und der Prozesse, in denen sie entstanden sind. Hierfür gibt es aber noch keine etablierten Verfahren in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Es braucht auch eine intensive Fachdiskussion, wie und was in geisteswissenschaftlichen Forschungsprozessen und den darin entstehenden Forschungsdaten dokumentiert werden muss bzw. sollte.

Der hiesige Workshop soll aber weniger zu diesem größeren Diskurs beitragen, sondern vielmehr der Sensibilisierung der Fachcommunity dienen, da die Breite der Forschenden noch wenig Erfahrung in der Aufbereitung digitaler Daten hat und daher nur bedingt an dem Diskurs teilnehmen könnte. Um an einem konkreten Beispiel Erfahrungen zu sammeln und den Einstieg in digitale Arbeitsweisen zu unternehmen, werden sich die Teilnehmenden zunächst mittels eines online Tutorials einen Workflow zur Erstellung einer digitalen Briefedition mit der virtuellen Forschungsumgebung FuD (fud.uni-trier.de) erarbeiten. Mittels kleiner Tutorials werden sie Schritt für Schritt einen digitalen Workflow von der Datenerfassung, über die Volltexterstellung inklusive text- und sachkritischer Kommentierung, die inhaltliche Erschließung von Personen und Orten bis hin zu deren online-Präsentation kennenlernen und selbstständig mit bereitgestellten oder eigenen Dokumenten erproben, um gemeinsam eine kleine Briefedition zu erstellen. Dafür werden Schulungsmaterialien, eine FuD-Schulungsinstanz, kurze Step-by-Step-Videos und natürlich auch ein Support bereitgestellt. Auf diese Weise können sie in einer Selbstlernphase einen Workflow, der mit der Virtuellen Arbeitsumgebung FuD umgesetzt wird, kennenlernen, erproben und erste Erfahrungen bei der Datenerzeugung und -aufbereitung sammeln. In einem online Präsenzmeeting von ca. 2–3 Stunden werden wir die so entstandene digitale Briefedition evaluieren und gemeinsam erarbeiten, was dokumentiert werden sollte sowie wie und womit man die Dokumentation erstellen kann. Dazu werden die Teilnehmenden zunächst in kleineren Gruppen sich die Dokumente ansehen und auf einer Pinnwand (Padlet) ihre Beobachtungen und Fragen zu den Briefen selbst, aber auch Fragen, die sich bei der eigenen Bearbeitung ergeben haben, notieren. Gemeinsam werden wir anschließend die gesammelten Posts kategorisieren, um die verschiedenen beobachteten Problemfelder zu identifizieren. Ist dies abgeschlossen, werden für die einzelnen Kategorien wiederum in Kleingruppen Lösungsvorschläge von den Teilnehmenden erarbeitet, die dann in der großen Runde präsentiert und diskutiert werden. Die Ergebnisse werden in dem Padlet festgehalten und im Rahmen der Nachbe-

reitung – gerne mit der Mitwirkung der Workshopteilnehmenden, sofern sie sich dazu bereit erklären – Open Access veröffentlicht.

Zielgruppe: Beginner

Max. TN: 15

Termine

Anmeldung: bis 30. April 2021

Webinar: ab dem 3. Mai 2021 steht den Teilnehmenden das Online-Tutorial für die Selbstlernphase zur Verfügung

Workshop: 2. Juni 2021, 10 – 13 Uhr

Alle Informationen zum Webinar, dem Workshop sowie den Zugang zur Anmeldung werden hier (<https://www.esciences.uni-trier.de/events/event/vdhd-fud-dokumentation-workshop>) nach und nach bereitgestellt.

Workshop im Rahmen von Hands on Research Data. Eine Workshopreihe der AG Datenzentren zur Transparenz und Dokumentation von Forschungsdaten

Anm.: Die vDHd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.